

TIL MILLAT BIRLIGI VA BORLIGINING RAMZI

Alimbayeva Guljamol – Nukus DPI 2-kurs magistranti

Ilmiy adabiyotlarda dunyoda ikki yuzdan ortiq davlat va besh mingdan ziyod til borligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ammo ularning hammasi ham davlat tili haqidagi qonunga ega emas. Ona tilimizning esa davlat tili haqidagi qonun bilan hayotimizda tutgan o'рни va nufuzi muhofaza qilinganligi bizga o'zgacha g'urur bag'ishlaydi.

O'zbek tili dunyodagi eng boy va go'zal tillardan biridir. Uning boyligi, go'zal va ta'sirchanligi adiblar tomonidan bitilgan bebaho va betakror asarlarda aks etgan bo'lsa, imkoniyatlar darajasining kengligi va qoliplashganligi hamda meyorlashganligi tilimizning barcha sathlari bo'yicha olib borilgan ilmiy-tadqiqotlarda, darslik va qo'llanmalarda aks etgan. Hozirgi kunda o'zbek tili hayotimizning barcha jabhalarida kommunikativ vazifada faol qo'llanilmoqda. Zotan, o'zbek tilining nufuzi, qo'llanish doirasi va rivoj topishi qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi qonunda yorqin aks ettirilgan. Shuningdek, Qonunda O'zbekistonda istiqomat qilayotgan boshqa millat va elat vakillarining tillariga nisbatan hurmat bilan qarash, ularning qo'llanilishi, rivojlanishi va o'rgatilishi uchun munosib shart-sharoit yaratilib berilishi haqida alohida bandlar mavjud. O'zbekiston Respublikasida endilikda o'zbek tili barcha millat vakillari uchun maktabgacha tarbiya muassasalarida, umumta'lim maktablarida, o'rta maxsus o'quv o'rinlarida va oliy o'quv yurtlarida davlat tili sifatida o'qitiladi. U asosiy o'qish predmetlaridan biri bo'lish barobarida Respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'rifiy taraqqiyotiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan o'zga millat va elatlarning urf-odatlarini va an'analari hurmat qilinadi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratiladi deyilishi ham yurtimizda olib borilayotgan odilona siyosatning namunasidir.

2019-yil 5-oktabrda Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni qabul qilinganining o‘ttiz yilligini keng nishonlash to‘g‘risida”gi qarorda ham o‘tgan yillar davomida ona tilimiz mustahkam huquqiy asos va yuksak maqomga ega bo‘lganligi, O‘zbekiston taraqqiyotining bugungi yuksak bosqichi – milliy yuksalish talablaridan kelib chiqib, ona tilimizning jamiyatdagi o‘rni va nufuzini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilayotganligi alohida ta’kidlangan. Qarorda ta’kidlangan jihatlar bizni tilimiz ravnaqi yo‘lidagi ishlarini yanada jonlantirishga, til sohiblarida uning bor imkoniyatlari va jozibadorligidan maqsadga muvofiq foydalanishda ko‘nikma va malakalarni yanada takomillashtirib borishga da’vat qiladi.

Shuningdek, 2025-yil 20-oktabrda Respublika Prezidentining “Davlat tilini yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori qabul qilindi. Mazkur qaror til tizimida davom qilib kelayotgan ba’zi masalalarning to‘g‘ri yechimi uchun dasturilamal bo‘ldi deyish mumkin. Jumladan, unda ta’lim qardosh tilda olib borilayotgan umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari uchun o‘zbek tilini o‘rgatish bo‘yicha darsliklarning davriyligi asosida yangi avlodini yaratish, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar uchun esa “Mening ilk izohli lug‘atcham” rasmi lug‘at kitobini yaratish, 2026-yil mayga qadar o‘zbek tilini sun‘iy intellekt yordamida qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladigan platforma ishlab chiqish ko‘zda tutilgan. Qarorda bundan keyin o‘zbek tili va adabiyoti bo‘yicha respublika olimpiadasida qatnashib go‘liblikni qo‘lga kiritgan ishtirokchining shu yo‘nalish bo‘yicha oliy o‘quv yurtiga davlat granti asosida o‘qishga qabul qilinishi haqidagi bandning kiritilishi yosh avlodni ona tilimizni yanada chuqurroq o‘rganish, uning imkoniyatlaridan har tomonlama foydalanish kabi ezgu maqsadlari sari yetaklashi quvonarli holdir.

Har yili “Yilning eng yaxshi o‘zbek tili o‘qituvchisi” respublika tanlovini o‘tkazib borish masalasining ilgari surilishi esa, ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilarining tilni ta’lim oluvchilarga yangicha usul, izlanish va zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalaridan muntazam foydalangan holda ishga ijodiy

yondashish mas'uliyatini ham yukladi deyish mumkin. Chunki til xalqning bebaho ma'naviy boyligi sifatida o'ziga xos parvarishni, ishlov berishni va e'tiborni talab qiladi. Ana shuning uchun ham bundan o'ttiz olti yil oldin tilimiz oliy rutba – Davlat tili Qonuni bilan belgilab qo'yildi. Bu esa, bizning birligimiz va borligimizning yuksak nishonasidar.

Bundan tashqari, Qarorda 2026-yil 1-yanvardan boshlab respublika darajasidagi davlat organlari va xo'jalik birlashmalarining markaziy apparatlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar, tuman (shahar) hokimliklarida boshqaruv xodimlarining belgilangan umumiy cheklangan soni doirasida rahbarning ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimining joriy etilishi ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalarning barcha bo'g'inlarida o'zbek tilining qo'llanish doirasi va me'yoriylik darajasiga amal qilishni tartibga solish bo'yicha ibratli ishlarni olib borishga qaratilganligini sezish mumkin. 2026-yil 1-iyunga qadar ko'p jildli "O'zbekiston milliy qomusi"ni elektron shaklda tayyorlash va e'lon qilish, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi shafeligida 2025-yil 1-dekabrga qadar yangi qabul qilinayotgan atamalar bo'yicha jamoatchilik muhokamasida bildirilgan taklif, fikr va tavsiyalarni qayd etib boruvchi, tasdiqlangan yangi so'z va atamalarni o'zida aks ettiradigan elektron reyestrni yurituvchi va o'zbek tilida chop etilgan sohaviy, izohli va imlo lug'atlarini o'zida jamlagan elektron platformani yaratish bo'yicha ilmiy loyihaga tanlov e'lon qilinishi haqidagi bandlarning kiritilishi ona tilimizning ilm-fan tili sifatida rivojlangan dunyo tillari safidan o'rin olishi uchun qo'yilayotgan dadil qadamlardan biri sifatida baholash mumkin.

Demak, til milliy ma'naviyatimizning, dunyoni teran idrok etishimizning kalitidir. Shuning uchun ham tilning rivoji va takomili uchun kurash, uni sof holda keyingi avlodlarga yetkazishga har birimiz mas'ulmiz.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni// O‘zbekistonning yangi qonunlari. – Toshkent, 1996.
2. Xolmonova Z. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent, 2019.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-sonli Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6084-son Farmoni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktabrdagi “Davlat tilini yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori.